

Dumping no Mercado Brasileiro de Fios de Aço: Análise da Resolução CAMEX nº 44/2017

Dumping in the Brazilian Steel Wire Market: Analysis of CAMEX Resolution No. 44/2017

Dumping en el Mercado Brasileño de Hilo de Acero: Análisis de la Resolución CAMEX nº 44/2017

Ana Laura Monteiro de Souza¹

ana.souza221@fatec.sp.gov.br

Marcelo Alves Diana¹

marcelo.diana@fatec.sp.gov.br

Oswaldo Esteves Sobrinho¹

osvaldo.sobrinho@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Fio de aço.
Antidumping.
Indústria doméstica.
Dumping.*

Keywords:

*Steel wire.
Antidumping.
Domestic industry.
Dumping.*

Palabras clave:

*Hilo de acero.
Antidumping.
Industria nacional.
Dumping.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este trabalho analisa a aplicação da medida antidumping definida pela Resolução Camex nº 44/2017, referente às importações de fio-máquina de aço originárias da China. A investigação conduzida pelo Decom identificou margens positivas de dumping e mostrou que o produto chegava ao Brasil por preços inferiores ao valor normal. Os resultados apontaram também danos à indústria brasileira, como queda na produção, perda de mercado, redução de empregos e piora nos indicadores financeiros. O estudo confirmou o nexo causal entre as importações a preços desleais e o prejuízo nacional. A discussão reforça que, embora o antidumping seja essencial para garantir concorrência justa, seu uso deve ser equilibrado para evitar impactos negativos em setores que utilizam o fio-máquina como insumo. Conclui-se que a medida aplicada foi necessária e ajudou a restabelecer condições mais adequadas no mercado siderúrgico brasileiro.

Abstract:

This paper analyzes the application of the antidumping measure established by Camex Resolution No. 44/2017, concerning imports of steel wire rod originating from China. The investigation conducted by Decom identified positive dumping margins and showed that the product entered Brazil at prices lower than its normal value. The results also indicated damage to the Brazilian industry, such as a decline in production, loss of market share, reduction in employment, and deterioration in financial indicators. The study confirmed the causal link between unfairly priced imports and domestic injury. The discussion reinforces that, although antidumping measures are essential to ensure fair competition, their use must be balanced to avoid negative impacts on sectors that use wire rod as an input. It is concluded that the measure applied was necessary and helped restore more adequate conditions in the Brazilian steel market.

Resumen:

Este trabajo analiza la aplicación de la medida antidumping definida por la Resolución Camex nº 44/2017, relativa a las importaciones de alambroón de acero originarias de China. La investigación realizada por el Decom identificó márgenes positivos de dumping y mostró que el producto llegaba a Brasil a precios inferiores a su valor normal. Los resultados también señalaron daños a la industria brasileña, como caída en la producción, pérdida de mercado, reducción del empleo y deterioro de los indicadores financieros. El estudio confirmó el nexo causal entre las importaciones a precios desleales y el perjuicio nacional. La discusión refuerza que, aunque el antidumping es esencial para garantizar una competencia justa, su uso debe ser equilibrado para evitar impactos negativos en los sectores que utilizan el alambroón como insumo. Se concluye que la medida aplicada fue necesaria y ayudó a restablecer condiciones más adecuadas en el mercado siderúrgico brasileño.

¹ Instituição dos autores

1. Introdução

O comércio internacional, especialmente no setor siderúrgico, desempenha um papel crucial na economia global, influenciando tanto a competitividade das indústrias domésticas quanto o equilíbrio das relações comerciais entre os países. Nas últimas décadas, a crescente inserção da China como grande exportadora de aço provocou impactos significativos nos mercados internacionais, gerando debates sobre práticas comerciais consideradas desleais, como o dumping. O dumping ocorre quando produtos são vendidos no exterior a preços inferiores aos praticados no mercado doméstico ou abaixo do custo de produção, criando uma competição desigual que pode prejudicar a indústria local.

Para enfrentar práticas desleais de comércio, como o dumping, o Brasil adota medidas de defesa comercial com base nas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), sendo a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) o órgão responsável pela decisão final sobre sua aplicação. Um caso emblemático é o do fio de aço, em que a CAMEX, por meio da Resolução nº 44, de 5 de julho de 2017, decidiu pela aplicação de direitos antidumping definitivos sobre as importações originárias da China (BRASIL, 2017). Essa decisão resultou de uma investigação conduzida pelo Departamento de Defesa Comercial (DECOM), que identificou a prática de dumping e o consequente dano à indústria nacional. O objetivo da medida foi restabelecer condições equitativas de concorrência no mercado interno, protegendo os produtores brasileiros de aço frente à concorrência desleal e contribuindo para a sustentabilidade do setor siderúrgico nacional.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar e discutir o caso da Resolução CAMEX nº 44/2017, examinando os fundamentos econômicos e jurídicos que embasaram sua aplicação, bem como seus impactos sobre o setor siderúrgico e sobre a política de defesa comercial brasileira. O trabalho busca, ainda, contribuir para a compreensão das estratégias de proteção da indústria nacional e para o debate acerca da efetividade das medidas antidumping como instrumento de equilíbrio competitivo no comércio internacional.

2. Fundamentação Teórica

O comércio internacional, ao longo das últimas décadas, passou por transformações profundas, exigindo dos países mecanismos eficazes para lidar com práticas comerciais desleais. Entre esses instrumentos, destacam-se as medidas antidumping, que visam proteger as indústrias domésticas contra produtos importados vendidos a preços inferiores ao valor praticado no país de origem. A adoção e evolução dessas políticas refletem não apenas preocupações econômicas, mas também estratégias de política industrial e diplomática, articulando dimensões técnicas, institucionais e políticas.

2.1. O Antidumping no Brasil

No final da década de 1980, o Brasil vivenciou o término de uma política fortemente protecionista voltada à proteção das importações — política que, por longo período, caracterizou as relações comerciais internacionais do país e foi alvo de críticas recorrentes de seus principais parceiros comerciais. Esse processo de abertura econômica se intensificou a partir de 1994, com a redução tarifária e a desregulamentação das operações de comércio exterior. A nova postura comercial inseriu o Brasil de forma definitiva no cenário internacional, expondo-o aos efeitos da concorrência global e desencadeando uma verdadeira revolução produtiva na economia nacional. A exposição à concorrência externa obrigou as empresas brasileiras a se adaptarem rapidamente, buscando reduzir custos, investir em inovação e estabelecer alianças estratégicas. Essa adaptação aos padrões internacionais resultou em ganhos significativos de qualidade e produtividade, refletindo-se inclusive na redução do nível geral de preços dos bens. No entanto, essa nova realidade exigiu também que o governo redobrasse a atenção quanto às condições de ingresso dos produtos estrangeiros no país, uma vez que práticas desleais de comércio podem causar sérios prejuízos a indústrias ainda em processo de adaptação a um novo paradigma tecnológico, cuja principal forma de proteção, muitas vezes, é a tarifa aduaneira.

Nesse contexto, os mecanismos de defesa comercial tornam-se essenciais para assegurar a sobrevivência e competitividade das empresas nacionais. Tais mecanismos não são apenas instrumentos econômicos, mas também políticos e sociais, dada a relevância das indústrias na geração de empregos e no desenvolvimento do país. A defesa comercial, portanto, visa acompanhar e intervir nas importações, restringindo apenas aquelas que visam prejudicar o comércio de forma desleal. Entre as práticas desleais mais recorrentes, destaca-se o dumping, caracterizado pela introdução de um bem no mercado externo com preço inferior ao praticado internamente no país exportador. Essa prática tende a causar prejuízos às indústrias nacionais, dificultando o surgimento de novas indústrias e afetando a livre concorrência. O Brasil instituiu uma política antidumping fundamentada na Constituição Federal (BRASIL, 1988), com base nos artigos 3º, 170 e 173, que asseguram o desenvolvimento nacional, a defesa da livre concorrência e a repressão ao abuso do poder econômico, respectivamente. Além disso, o país é signatário do Acordo Antidumping da OMC (GATT, 1994), que estabelece diretrizes internacionais para combater práticas desleais de comércio.

As regras brasileiras constituem, portanto, um conjunto articulado de normas domésticas e compromissos multilaterais. No âmbito nacional, as principais normas regulamentadoras são a Lei nº 9.019/1995, que dispõe sobre a aplicação das medidas de defesa comercial previstas nos acordos antidumping, e o Decreto nº 8.058/2013, que estabelece os procedimentos de investigação e aplicação das medidas antidumping (BRASIL, 1995; BRASIL, 2013). Este decreto define três requisitos essenciais para caracterização da prática: a existência de dumping, a comprovação de dano à indústria doméstica e a demonstração denexo causal entre ambos. A investigação e análise dessas práticas são conduzidas pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), responsável por apurar se as importações tem causado prejuízos ao mercado interno. Caso confirmada a existência de dumping, o processo é encaminhado à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), que delibera sobre a aplicação de medidas compensatórias, como tarifas adicionais, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio competitivo.

Estudos empíricos indicam que o Brasil, desde meados da década de 2000, figura entre os países emergentes que mais aplicam medidas antidumping. Entre 1995 e 2019, observa-se uma tendência crescente na utilização do instrumento, especialmente a partir de 2007, período em que houve ampliação significativa do número de investigações e medidas definitivas (KANNEBLEY JÚNIOR; OLIVEIRA; REMÉDIO, 2021). A análise setorial revela que os setores químico, metalúrgico e de plásticos concentram a maior parte das medidas, refletindo não apenas sua relevância econômica, mas também sua capacidade de articulação política. Estudos econométricos sugerem correlação positiva entre o nível de organização setorial e a probabilidade de sucesso nas petições de defesa comercial (KANNEBLEY JÚNIOR; OLIVEIRA; REMÉDIO, 2021).

Embora as medidas antidumping sejam essenciais para corrigir distorções e garantir condições equitativas de concorrência, seu uso excessivo pode gerar efeitos adversos, como aumento de custos para cadeias produtivas dependentes de insumos importados, e redução do dinamismo competitivo da economia. Assim, sua aplicação deve ser temporária e técnica, evitando tornar-se instrumento de proteção estrutural (GOLDBAUM; PEDROSO, 2017).

2.2. Dumping e valor normal

De acordo com o Art. 7º do Decreto nº 8058, de 2013, considera-se prática de dumping a introdução de um produto no mercado doméstico brasileiro, inclusive sob as modalidades de drawback, a um preço de exportação inferior ao seu valor normal. Tal prática ocorre, em geral, quando empresas estrangeiras buscam conquistar mercado ao oferecer produtos por valores intencionalmente reduzidos, o que pode causar prejuízos à indústria nacional, configurar concorrência desleal e provocar desequilíbrios econômicos, uma vez que impõe aos produtores locais a necessidade de competir com preços inferiores aos praticados no mercado.

Diante disso, torna-se essencial compreender o conceito de valor normal, uma vez que ele constitui a base de referência para verificar se o preço de exportação está, de fato, inferior ao valor praticado no mercado interno do país exportador. Conforme dispõe o Art. 8º do Decreto nº 8058, de 2013, o valor normal corresponde ao preço pago por um produto similar, em operações comerciais normais,

destinado ao consumo no mercado interno do país exportador. Caso não existam vendas internas suficientes para estabelecer esse parâmetro, o valor normal poderá ser determinado com base no preço de exportação do produto para um terceiro país apropriado, desde que o preço seja representativo, ou ainda, calculado a partir do valor construído acrescido de um montante razoável de despesas e lucro como dito no Art. 14 do mesmo Decreto.

Esse conceito é fundamental para a identificação da prática de dumping, pois permite a comparação objetiva entre o preço de exportação e o preço considerado justo no mercado de origem, servindo de base para o cálculo da margem de dumping e para a aplicação de eventuais medidas corretivas (BRASIL, 2013).

2.3. Margem de dumping

A margem de dumping constitui a diferença entre o valor normal e o preço de exportação, funcionando como principal indicador para identificar a prática de dumping (BRASIL, 2013, art. 25). Essa margem pode ser apurada de duas maneiras: (i) por meio da comparação entre o valor normal médio ponderado e a média ponderada dos preços de todas as transações de exportação comparáveis, (ii) ou por meio da comparação transação a transação, utilizando os valores normais e os preços de exportação correspondentes como descrito no Art. 26 do Decreto nº 8058/2013 (BRASIL, 2013).

O cálculo deve englobar a totalidade das vendas do produto investigado para o Brasil, considerando resultados positivos e negativos obtidos em diferentes transações ou modelos. Ademais, o decreto estabelece a possibilidade de determinação de margem individual de dumping para cada produtor ou exportador conhecido do produto, garantindo maior precisão e equidade na investigação (BRASIL, 2013, art. 27).

Quando o número de produtores ou exportadores é elevado, a determinação individual pode ser limitada a uma amostra estatisticamente válida ou aos maiores exportadores em volume, sempre utilizando as informações disponíveis e consultando as partes envolvidas (BRASIL, 2013, art. 28).

2.4. Dano Material e Nexo Causal

O dano material é um dos elementos centrais nas investigações antidumping, pois demonstra de forma objetiva o prejuízo causado à indústria doméstica por importações realizadas a preços inferiores aos praticados em condições normais de mercado. De acordo com o Guia Antidumping do Ministério da Economia (2023), o dano pode ser identificado pela deterioração de indicadores como produção, vendas, lucratividade, utilização da capacidade instalada e participação de mercado. Esses parâmetros servem para verificar se as importações investigadas impactaram negativamente o desempenho da indústria nacional.

No entanto, para que uma medida antidumping seja aplicada, é necessário comprovar não apenas o dano, mas também o nexo causal, isto é, a relação direta entre as importações a preços de dumping e o prejuízo constatado. Segundo o Decreto nº 8.058/2013, que regulamenta os procedimentos de defesa comercial no Brasil, o nexo causal é estabelecido quando se comprova que o dano à indústria doméstica decorre efetivamente das importações investigadas, devendo ser isolados outros fatores que também possam ter contribuído para a perda de desempenho, como retração do mercado interno, variações cambiais ou crises econômicas (BRASIL, 2013).

A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2025) reforça que a verificação do nexo causal é essencial para garantir a legitimidade das medidas de defesa comercial, assegurando que as investigações não resultem em punições injustificadas. A entidade destaca que a comprovação desse vínculo direto entre as importações e o dano observado é o que assegura a objetividade e a credibilidade das decisões da CAMEX.

Esses conceitos são apresentados de forma didática no vídeo “Antidumping: o que é dumping, dano e nexo causal?”, publicado pelo Canal Comércio Exterior (2023). O material explica que o dano material pode se manifestar por meio da perda de competitividade, redução de margens de lucro e queda na produção, enquanto o nexo causal representa a ligação concreta entre essas perdas e as práticas de

dumping identificadas. Essa relação é o que fundamenta as medidas corretivas aplicadas pela CAMEX, evitando distorções de mercado e protegendo a indústria nacional de práticas desleais de comércio.

Dessa forma, a apuração conjunta do dano material e do nexo causal é indispensável para garantir que as medidas antidumping adotadas pelo Brasil sejam baseadas em critérios técnicos, transparentes e compatíveis com as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), assegurando o equilíbrio entre a proteção da indústria doméstica e a manutenção de um comércio internacional justo.

2.5. Análise de caso: provas identificadas pela CAMEX em relação ao nexos causal e margem de dumping apurada

Em 29 de abril de 2016, a empresa Belgo Bekaert Arames Ltda., atuando como petionária, protocolou, por intermédio do Sistema DECOM Digital (SDD), uma petição requerendo a instauração de investigação acerca da prática de dumping nas exportações para o Brasil de fios de aço de alto teor de carbono, de alta resistência, de seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, e de relaxação baixa ou normal, também denominados fios de aço, usualmente classificados nos itens 7217.10.19 e 7217.10.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/SH), originárias da China, bem como do dano à indústria doméstica decorrente dessa prática (BRASIL, 2016).

Com base no Parecer DECOM nº 26, de 7 de julho de 2016, identificaram-se indícios suficientes da existência de dumping nas exportações de fios de aço provenientes da China para o Brasil e de dano material à indústria nacional a ele associado. Diante desses elementos, foi recomendada a abertura do procedimento investigativo (BRASIL, 2016).

Em conformidade com o parecer mencionado, a investigação foi formalmente instaurada por meio da Circular SECEX nº 40, de 8 de julho de 2016 (BRASIL, SECEX, 2016), publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 11 de julho de 2016 (BRASIL, 2016).

2.6. Da Investigação

Instaurada a investigação, passou-se à etapa de identificação e caracterização do produto objeto da análise, bem como da verificação de sua similaridade com o produto fabricado no mercado interno, conforme dispõe o § 1º do art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013: “considera-se produto similar o produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto objeto da investigação ou, na sua ausência, outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente características muito próximas às do produto objeto da investigação” (BRASIL, 2013). No mesmo decreto, há uma lista de critérios pelos quais a similaridade entre produtos deve ser analisada, onde a autoridade investigadora brasileira levou em consideração junto as manifestações das empresas importadoras Awa Distribuidora de Mercadorias e Serviços Ltda. (AWA), South Service Trading S.A. (South Service) e Poly Exportação e Importação Ltda. (Poly) (BRASIL, 2016). A Poly afirmou, em sua resposta ao questionário do importador, que o produto importado e o doméstico seriam idênticos, apresentando a mesma qualidade e atendendo à norma que estabelece as diretrizes e características do material, a NBR 7482:2008. Seguindo a mesma linha, a empresa South Service confirmou a similaridade entre ambos os produtos. Em contrapartida, a empresa AWA manifestou que haveria diferenças significativas, no âmbito técnico, entre o produto nacional e o importado, destacando ainda que o produto estrangeiro seria submetido a testes rigorosos de qualidade em laboratórios (BRASIL, 2017). Com base nessas manifestações, o DECOM verificou que a qualidade, por si só, não é suficiente para descaracterizar a semelhança dos produtos, contrapondo o argumento apresentado pela AWA. Além disso, a alegação da empresa Poly de que o produto nacional atenderia à norma NBR 7482, assegurando a qualidade do fio de aço, foi corroborada pela South Service (BRASIL, 2017). Durante a verificação in loco nas instalações fabris da Belgo Bekaert Arames (BBA), foi realizada visita ao centro de controle de qualidade da empresa, responsável pela inspeção de todos os fios de aço produzidos. Dessa forma, considerou-se improcedente qualquer alegação sobre o tema que não esteja devidamente fundamentada em provas consistentes. Considerando o exposto nos itens anteriores, conclui-se que o produto fabricado no Brasil é similar ao produto objeto da investigação, conforme o art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013 (BRASIL, 2013).

Definidas as características do produto investigado e estabelecida sua similaridade com o produto nacional, procedeu-se à delimitação da indústria doméstica responsável pela produção do bem similar no Brasil. O art. 34 do Decreto nº 8.058, de 2013, define indústria doméstica como o conjunto total dos produtores do produto similar doméstico (BRASIL, 2013). Quando não for possível reunir todos, considera-se o grupo de produtores cuja produção conjunta represente proporção significativa da produção nacional. A Belgo foi responsável, durante o período de dano (janeiro de 2011 a dezembro de 2015), por 100% da produção nacional do produto similar doméstico, conforme carta do SICETEL datada de 25 de abril de 2016, anexa à petição (BRASIL, 2016). Assim, definiu-se a indústria doméstica como a linha de produção de fios de aço de alto teor de carbono, alta resistência, seção circular, encruados a frio por trefilação, com superfície lisa ou entalhada, e relaxação baixa ou normal, da BBA.

Com a definição da indústria doméstica, foi possível avançar para a análise da existência de dumping nas exportações investigadas, retomando o disposto no art. 8º do Decreto nº 8.058/2013, o valor normal corresponde ao preço do produto similar vendido no mercado interno do país exportador, em condições comerciais normais (BRASIL, 2013). Como a China não é considerada economia de mercado para fins de defesa comercial, os Estados Unidos foram escolhidos como país substituto, utilizando-se dados da empresa Insteel, produtora de fios de aço e referência no setor. O valor normal foi construído com base nos custos de produção norte-americanos, incluindo matéria-prima (fio-máquina de aço de alto teor de carbono), insumos, energia, mão de obra, utilidades e custos fixos. As informações foram obtidas de fontes oficiais, como a publicação CRU Steel Long Products Monitor, a U.S. Energy Information Administration, e dados financeiros auditados da Insteel. A margem de lucro utilizada também foi calculada com base nos resultados da Insteel em 2015, período da investigação. Após a aplicação dessa metodologia, o valor normal final construído foi de US\$1.070,49 por tonelada, servindo de parâmetro para comparação com o preço de exportação da China e determinação da existência de dumping (BRASIL, 2017)

Com base no art. 18 do Decreto nº 8.058, de 2013, caso o produtor seja o exportador do produto objeto da investigação, o preço de exportação será o recebido, ou o preço de exportação a receber, pelo produto exportado ao Brasil, líquido de tributos, descontos ou reduções efetivamente concedidos e diretamente relacionados com as vendas do produto objeto da investigação (BRASIL, 2013).

Para determinar o preço de exportações dos fios de aço originários da China para o Brasil, a investigadora considerou as exportações destinadas ao mercado brasileiro realizadas durante o período de investigação de dumping, compreendido entre janeiro e dezembro de 2015. A apuração dos preços de exportação teve como base os dados detalhados das importações brasileiras referentes aos dois itens da NCM analisados, conforme disponibilizados pela Receita Federal do Brasil (RFB), na modalidade FOB. Foram excluídas da análise as importações de produtos que não se enquadram no escopo da investigação. Sendo assim, o preço de exportação inicial, para fins de investigação, apurado para a China foi de US\$ 623,65/t, na condição FOB, detalhado na tabela 1.

Tabela 1

Valor Normal US\$/t	Preço de Exportação US\$/t	Margem de Dumping Absoluta US\$/t	Margem de Dumping Relativa (%)
1.070,49	623,56	446,84	71,6

Fonte: BRASIL, 2017

Já para fins de determinação preliminar, o preço de exportação específico da Silvery Dragon foi apurado em condição FOB, com base nas informações fornecidas pela própria empresa no questionário de produtor/exportador, conforme o art. 20 do Decreto nº 8.058/2013 (BRASIL, 2013). Posteriormente, foram realizados ajustes a fim de eliminar os efeitos da trading company relacionada no preço da produtora, uma vez que há custos adicionais associados à atuação dessa intermediária. A trading company é uma empresa responsável por intermediar operações de exportação e importação, podendo realizar a venda internacional em nome do produtor, o que pode alterar o valor final de exportação devido a despesas administrativas, logísticas e margens de lucro próprias.

No caso em questão, a trading company relacionada à Silvery Dragon desempenhou esse papel, motivo pelo qual foram aplicados ajustes correspondentes à dedução de despesas de vendas e distribuição (3,4%), despesas administrativas e de publicidade (5,5%) e margem de lucro antes da tributação (2,7%). Em comparação à determinação preliminar, observou-se apenas a modificação no tipo de margem de lucro utilizada, mantendo-se a mesma fonte de dados (BRASIL, 2017).

Considerando que o valor normal da Silvery Dragon foi determinado com base no valor construído do produto similar nos Estados Unidos, na condição delivered, o preço de exportação, apurado na condição FOB, foi calculado de forma geral e ponderado pela quantidade total de fios de aço exportada ao Brasil. Dessa forma, o preço de exportação dos fios de aço da Silvery Dragon para o mercado brasileiro atingiu US\$ 506,72 por tonelada (BRASIL, 2017).

Tabela 2

Valor Normal US\$/t	Preço de Exportação US\$/t	Margem de Dumping Absoluta US\$/t	Margem de Dumping Relativa (%)
1.070,49	506,72	563,77	111,3

Fonte: BRASIL, 2017

A margem de dumping das demais empresas exportadoras chinesas foi determinada com base na margem de dumping apurada para a empresa Silvery Dragon, por se tratar da melhor informação disponível, uma vez que essas empresas não apresentaram resposta ao questionário do produtor/exportador. Essa decisão está em conformidade com o § 3º do art. 50 do Decreto nº 8.058, de 2013 (BRASIL, 2013).

Tabela 3

Valor Normal US\$/t	Preço de Exportação US\$/t	Margem de Dumping Absoluta US\$/t	Margem de Dumping Relativa (%)
1.070,49	506,72	563,77	111,3

Fonte: BRASIL, 2017

Apurada a margem de dumping, a análise seguinte teve como objetivo compreender a evolução das importações de fios de aço no Brasil, seu impacto sobre o mercado interno e o comportamento do consumo nacional aparente (CNA) entre 2011 e 2015. Para isso, foram utilizados dados oficiais da Receita Federal do Brasil (RFB), com base nos códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 7217.10.19 e 7217.10.90, que abrangem as categorias de fios de aço investigadas (BRASIL, 2017).

Primeiramente, foi realizada uma filtragem cuidadosa dos dados, eliminando produtos que não se enquadravam nos parâmetros definidos, considerando apenas as importações dentro do escopo da investigação. Em seguida, o volume e o valor das importações foram avaliados em bases CIF — modalidade que inclui frete e seguro até o porto brasileiro — o que assegurou uma análise uniforme dos preços de importação.

Os resultados demonstraram que, embora o total de importações de fios de aço tenha oscilado ao longo dos anos, as compras provenientes da China cresceram de forma expressiva em comparação à produção nacional e ao consumo interno. Mesmo com pequenas quedas pontuais, as importações chinesas mantiveram preços consistentemente inferiores aos de outras origens, evidenciando a prática de dumping (BRASIL, 2017).

A comparação entre as importações e o desempenho da indústria brasileira mostrou que, enquanto as compras externas aumentavam, o mercado interno e o CNA apresentavam retração, refletindo diretamente na competitividade e na sustentabilidade da produção nacional.

Assim, a análise foi fundamental para demonstrar o desequilíbrio causado pelas importações a preços de dumping e embasar tecnicamente a aplicação das medidas antidumping previstas na Resolução CAMEX nº 44, de 5 de julho de 2017 (BRASIL, 2017).

A análise das importações e do consumo nacional aparente forneceu os elementos necessários para avaliar se o aumento das importações a preços de dumping resultou em dano efetivo à indústria

doméstica. A investigação seguiu as diretrizes estabelecidas pelo art. 30 do Decreto nº 8.058, de 2013, que determina que a análise de dano deve levar em conta três fatores principais: o volume das importações a preços de dumping, o efeito dessas importações sobre os preços do produto nacional e o impacto sobre os indicadores econômicos e financeiros da indústria doméstica (BRASIL, 2013).

Assim, a autoridade investigadora buscou compreender não apenas se houve práticas desleais de comércio, mas também se essas práticas geraram consequências reais e mensuráveis no desempenho da indústria brasileira. O período avaliado compreendeu os anos de 2011 a 2015, e os dados utilizados foram ajustados com base no Índice de Preços ao Produtor Amplo – Origem (IPA-OG/FGV), garantindo que as variações ao longo do tempo pudessem ser comparadas de forma precisa (FGV, 2016).

As informações foram fornecidas pela própria indústria nacional e verificadas *in loco*, o que reforça a credibilidade dos resultados apresentados (BRASIL, 2017). Ao analisar o comportamento da indústria doméstica, o documento demonstrou que houve oscilações expressivas no volume de vendas, na produção e na participação de mercado da Belgo Bekaert Arames Ltda. Embora em alguns períodos tenha ocorrido recuperação, de forma geral, a empresa enfrentou instabilidade e dificuldades de competitividade diante das importações a preços inferiores.

Esse padrão sugere que o crescimento das importações de fios de aço, praticadas com preços de dumping, pressionou o mercado interno, dificultando a manutenção de margens de lucro adequadas e comprometendo o desempenho financeiro da indústria nacional. A análise evidencia, portanto, que o processo de investigação antidumping não se limita a confirmar a existência de dumping, mas também busca estabelecer o nexos causal entre as importações desleais e o dano observado.

O estudo técnico e econômico conduzido pela autoridade investigadora é essencial para comprovar se as perdas enfrentadas pela indústria doméstica decorrem diretamente da concorrência desleal e não de outros fatores de mercado. Em síntese, o entendimento extraído do processo é que a análise de dano representa o ponto central da investigação, pois é ela que demonstra, de forma objetiva, como as práticas de dumping afetam o equilíbrio competitivo, comprometem a sustentabilidade da produção nacional e justificam a adoção de medidas corretivas para restabelecer condições justas de concorrência no mercado interno.

Identificados indícios de dano à indústria nacional, procedeu-se à verificação da relação de causalidade entre esse dano e as importações a preços de dumping. A demonstração da relação de causalidade entre as importações a preços de dumping e o dano à indústria nacional é uma das etapas centrais das investigações de defesa comercial. De acordo com o art. 32 do Decreto nº 8.058, de 2013, a análise deve ser baseada em provas objetivas, capazes de demonstrar que o dano à indústria nacional é resultado direto das importações a preços de dumping (BRASIL, 2013).

No caso dos fios de aço, os dados revelaram um crescimento expressivo das importações da China, mesmo em períodos de queda da demanda interna (BRASIL, 2017). Esse movimento foi acompanhado da redução dos preços domésticos e do enfraquecimento dos indicadores financeiros da produtora nacional. As importações chinesas permaneceram sistematicamente subcotadas em relação ao produto brasileiro, pressionando os preços de venda e reduzindo as margens de lucro e rentabilidade da indústria local.

Durante a investigação, foram analisadas variáveis alternativas — como oscilações de demanda, produtividade, desempenho exportador e mudanças tecnológicas — mas nenhuma delas apresentou correlação significativa com o dano observado. Assim, concluiu-se que o enfraquecimento econômico da indústria nacional não decorreu de fatores internos, mas da concorrência desleal provocada pelas importações chinesas a preços artificialmente baixos (BRASIL, 2017).

Essa constatação reforça a importância das medidas antidumping como instrumentos de equilíbrio competitivo, garantindo que o mercado opere de forma justa e sustentável, conforme os princípios de defesa da livre concorrência e de repressão ao abuso do poder econômico previstos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

Comprovada a existência de dumping e a relação causal com o dano à indústria doméstica, passou-se ao cálculo do direito antidumping definitivo, cujo objetivo é neutralizar os efeitos da prática, sem ultrapassar a margem efetivamente apurada. Segundo o art. 78 do Decreto nº 8.058, de 2013, o valor aplicado deve ser suficiente apenas para eliminar o dano à indústria nacional, mantendo a proporcionalidade e a justiça da medida (BRASIL, 2013).

No caso das exportações chinesas de fios de aço, os resultados apontaram margens expressivas de dumping, confirmando a existência de preços de exportação abaixo do valor normal no país de origem (BRASIL, 2017). Para definir o direito aplicável, a autoridade comparou o preço ajustado da indústria brasileira - projetando um cenário sem dumping - com o preço CIF das exportações da empresa chinesa Silvery Dragon, já internalizado no mercado nacional. O cálculo envolveu a conversão dos valores para dólares, a inclusão de custos de frete, seguro internacional e despesas de importação, além da ponderação por tipo de produto.

Essa metodologia permitiu identificar o nível de subcotação e determinar o valor necessário para restabelecer as condições justas de concorrência. Mesmo após questionamentos sobre o método adotado, a autoridade manteve sua posição, entendendo que o critério refletia de forma precisa a competição real entre os produtos chineses e nacionais. Assim, o cálculo final do direito antidumping consolidou-se como um instrumento técnico e proporcional, destinado a corrigir distorções de preço e garantir o equilíbrio do mercado brasileiro de fios de aço.

Constatado a prática de dumping nas exportações chinesas de fios de aço e os danos materiais à indústria brasileira, a autoridade investigadora recomendou a aplicação de uma medida antidumping definitiva. Essa medida tem caráter corretivo e preventivo, buscando restabelecer a concorrência justa no mercado interno. A recomendação baseou-se no art. 78 do Decreto nº 8.058/2013, que determina que o valor do direito antidumping deve ser igual ou inferior à margem de dumping, sendo suficiente para eliminar o dano (BRASIL, 2013).

Com base nos cálculos, foram fixadas alíquotas específicas em dólares por tonelada, variando conforme o produtor ou exportador. Para a empresa Silvery Dragon, o direito aplicado correspondeu ao valor da subcotação identificada, por ser inferior à margem de dumping apurada. Já para outros exportadores, utilizou-se a melhor informação disponível, com base nas margens médias do grupo (BRASIL, 2017).

Dessa forma, a medida final consolidou a aplicação de direitos diferenciados, garantindo proporcionalidade e efetividade na correção das distorções de preço. A decisão reafirma o compromisso da política de defesa comercial brasileira com a proteção da indústria nacional e com a manutenção de práticas de comércio justas e transparentes.

3. Método

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e documental, fundamentada na análise normativa e técnica da Resolução CAMEX nº 44/2017, à luz do Decreto nº 8.058/2013 e dos princípios da política de defesa comercial brasileira. Foram examinados os dispositivos legais aplicáveis, relatórios técnicos da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e pareceres do Departamento de Defesa Comercial (DECOM), a fim de compreender a estrutura jurídica e os fundamentos econômicos que sustentam a aplicação da medida antidumping. Essa metodologia permite identificar a coerência entre os atos administrativos e os parâmetros previstos na legislação nacional e nas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

4. Resultados e Discussões

A análise da Resolução Camex nº 44/2017 mostrou que realmente havia prática de dumping nas exportações chinesas de fio-máquina para o Brasil. Os dados apresentados pelo Decom deixaram claro que o preço que chegava ao mercado brasileiro era menor do que o valor normal praticado no mercado interno da China, o que caracterizou a margem positiva de dumping.

Isso já foi suficiente para acender um alerta, mas o que reforçou ainda mais a necessidade da medida foi o conjunto de impactos negativos observados na indústria nacional. Os indicadores econômicos

analisados mostraram queda na produção, perda de mercado, redução do emprego e deterioração dos resultados financeiros das empresas brasileiras do setor.

Além disso, o aumento das importações justamente no período em que esses indicadores pioraram ajudou a confirmar o nexos causal entre a prática de dumping e o dano sofrido pela indústria local. A investigação também avaliou outros possíveis fatores que poderiam ter causado esse prejuízo, mas nenhum deles apresentou relação tão direta quanto as importações chinesas a preços desleais.

Ao mesmo tempo, a discussão sobre os efeitos da medida antidumping mostra que, apesar de necessária para proteger os produtores nacionais, ela também pode impactar setores que usam fio-máquina como insumo. Isso reforça que a defesa comercial precisa ser aplicada de forma equilibrada: protege a indústria, mas também deve considerar a cadeia produtiva como um todo.

Mesmo assim, no caso analisado, os dados mostraram que sem a medida o mercado brasileiro continuaria em desvantagem, prejudicando a competitividade do setor siderúrgico nacional.

5. Conclusão

O estudo mostrou que a aplicação do antidumping no caso do fio-máquina foi correta e necessária. A investigação comprovou a prática de dumping, o dano material e o nexos causal, seguindo exatamente o que determinam as normas brasileiras e os acordos internacionais. A decisão da Camex, portanto, não foi apenas uma escolha política, mas uma medida técnica baseada em evidências.

Fica claro que o antidumping é um instrumento importante para evitar concorrência desleal, principalmente em setores estratégicos como o siderúrgico. Porém, é essencial que ele seja usado com responsabilidade, sempre avaliando os efeitos para toda a cadeia produtiva e não apenas para o produtor direto.

No caso do fio de aço, a medida ajudou a restabelecer condições mais justas no mercado interno e proteger a indústria nacional de prejuízos maiores. Assim, conclui-se que medidas antidumping têm papel relevante para manter a competitividade das empresas brasileiras no comércio internacional.

Quando aplicadas de forma transparente e bem fundamentada, como ocorreu neste caso, elas contribuem para equilibrar o mercado e fortalecer setores importantes da economia.

Referências

ANTIDUMPING: o que é dumping, dano e nexos causal? [vídeo]. YouTube, 2025. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=Lm_oj1kgiQ4. Acesso em: 9 nov. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <https://constituicao.stf.jus.br/dispositivo/cf-88-parte-1-titulo-1-artigo-3>. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013. Regulamenta o procedimento administrativo para a investigação de subsídios e a aplicação de medidas compensatórias. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 29 jul. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8058.htm. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995. Dispõe sobre a aplicação de direitos antidumping e compensatórios. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 31 mar. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9019.htm. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Economia. Guia Antidumping. Publicado em: 27 fev. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-interesse-publico/guias>. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Fios de aço – medidas em vigor. Publicado em: 11 jul. 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-interesse-publico/medidas-em-vigor/medidas-em-vigor/fios-de-aco>. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Acordos sobre Antidumping, Subsídios e Salvaguardas. Publicado em: 23 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordos-sobre-antidumping-subsidios-e-salvaguardas>. Acesso em: 9 out. 2025.

BRASIL. Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Circular nº 40, de 8 de julho de 2016. Estabelece a instauração da investigação antidumping referente às exportações de fios de aço da China. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2016. Disponível em: CIRCULAR SECEX Nº 40, DE 08 DE JULHO DE 2016.pdf. Acesso em: 22 out. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Cartilha Antidumping. Brasília, 2013. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6f/d5/6fd56e37-bd32-4fca-b8c2-16dff0bcf846/20140207104349632393i.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Índice de Preços ao Produtor Amplo – Origem (IPA-OG). Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: nota-tecnica-ipa-novembro-de-2024.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025

GOLDBAUM, S.; PEDROSO, J. Medidas antidumping no Brasil: uma análise dos efeitos econômicos e setoriais. *Revista de Economia Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 1–22, 2017. Acesso em: 29 out. 2025.

KANNEBLEY JÚNIOR, S.; OLIVEIRA, G. A.; REMÉDIO, E. Medidas antidumping no Brasil: evidências empíricas e implicações de política comercial. *Texto para Discussão*, n. 2660, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/1372>. Acesso em: 29 out. 2025.

“Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores.”

“Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta Chat GPT para correção ortográfica e gramatical. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”